

Herausforderungen der WSRB-Edition als Web- und Buchausgabe.

Die mittelniederdeutschen Spruchsammlungen ,Künstlike Werltsprüche‘ und ,Eyn schön rimbökelin‘

Braun, Hellmut

hellmut.braun[at]uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0004-8481-8332

Gessing, Anne

agessing[at]uni-bonn.de
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Deutschland
ORCID: 0009-0006-4943-0070

Stephan, Robert

robert.stephan[at]uni-rostock.de
Universitätsbibliothek Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7605-7415

Zusammenfassung. Mit diesem Beitrag wird die Edition der mittelniederdeutschen Spruchsammlungen ‚Künstlike Werltsprüche‘ und ‚Eyn schön rimbökelin‘ aus dem 16. Jahrhundert präsentiert. Sie erfolgte auf der Basis von TEI. Aufbauend auf Transkriptionen aller acht bekannten Überlieferungsträger entstand die Edition von 849 Reimpaarsprüchen. In Verbindung mit einer gegenwartssprachlichen Übersetzung werden diese ausgehend von derselben Datengrundlage in zwei Ausgabeformaten veröffentlicht: als Buch- und als Webpublikation. Beide Formate zeichnen sich durch markante Unterschiede in der Gestaltung aus und bieten eigene Vorteile, dennoch barg dieser Prozess des Single Source Publishing auch gewisse Herausforderungen. Es werden zunächst Forschungsgegenstand und Datengrundlage vorgestellt; im Fokus stehen danach insbesondere die technische Realisierung sowie eine Bewertung der verwendeten Lösungen.

1 Überblick

Die ‚Künstliken Werltsprüche‘ (WS) und das ‚Schöne rimbökelin‘ (RB) sind zwei mittelniederdeutsche Spruchsammlungen aus dem 16. Jahrhundert. In knapper, allgemeingültiger und verbindlich formulierter

Form bieten die darin überlieferten Reimpaarsprüche Einblick in ein „Orientierungs- und Erfahrungswissen“ (Eikermann 2007, 732) zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen.

Im Rahmen eines Rostocker DFG-Projekts (Projektnummer: 287283426)¹ ist eine kritische Edition des WSRB-Corpus entstanden, die auf den acht bekannten Druckausgaben dieser Sammlungen beruht. Publiziert werden die 849 Sprüche sowohl in Form einer Buchausgabe in der Reihe *Mittelniederdeutsche Bibliothek* als auch digital. Beide Ausgabeformate nutzen dieselbe Datengrundlage, sind jedoch den antizipierten Bedürfnissen entsprechend anders eingerichtet.

Unser Beitrag soll die Herausforderungen während des Editionsprozesses, die Anforderungen für die Erstellung der Buchausgabe sowie die technischen Lösungen für die Präsentation der digitalen Edition vorstellen.

2 Forschungsgegenstand und Datengrundlage

Das ‚Schöne rimbökelin‘ ist in nur einer Ausgabe überliefert ([Lübeck: Balhorn, Johann d. Ä., Mitte 16. Jh.]), von den ‚Künstliken Werltspröken‘ sind sieben Ausgaben erhalten, die von ca. 1540 bis 1601 in Lübeck und später in Hamburg gedruckt worden sind.

Von allen acht Überlieferungsträgern wurden nach den aktuellen Guidelines (P5) der Text Encoding Initiative (TEI)² Transkriptionen erstellt. Diese werden in der digitalen Ausgabe – verknüpft mit dem edierten Spruch und mit den Digitalisaten – publiziert. Die Edition der 849 auf den Transkriptionen basierenden Sprüche wurde ebenso nach den TEI-Guidelines eingerichtet. Dafür wurde aus der Gesamtmenge aller TEI-Elemente und -Attribute eine den Projektbedürfnissen entsprechende Teilmenge ausgewählt und in Form eines TEI-Schemas kodifiziert.

Die Edition orientiert sich stets an einem Leitdruck und nimmt behutsame Normalisierungen vor (z. B. im Bereich der Interpunktion). Die große Varianz zwischen und auch innerhalb der einzelnen Ausgaben im Wortlaut, im Umfang oder in der Graphie der Sprüche wird ausgezeichnet. Je nach Ausmaß spiegelt sich die Varianz entweder in Lesarten-Apparaten oder in der Edition eigener Spruch-Varianten wider.

¹ <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/287283426>

² <https://tei-c.org/guidelines/p5/>

Die edierten mittelniederdeutschen Reimpaarsprüche werden synoptisch mit einer Übersetzung in einem rezenten Standarddeutsch präsentiert. Zur Erschließung und Analyse des Corpus wurden die WSRB-Sprüche des Weiteren nach ihrem Äußerungsgestus, ihrer Äußerungsintention und ihrem Thema kategorisiert. Erste Erkenntnisse zur Faktur und Genese der Sammlung wurden im Projektkontext bereits gesammelt, woran vertiefende Untersuchungen aufgrund der Veröffentlichung sämtlicher Forschungsdaten direkt anschließen können.

3 Technische Realisierung der Buchausgabe

Für die Buchausgabe wurden die TEI-Dateien mit einem XSLT-Stylesheet sowie Perl-Skripten in ein LaTeX-Dokument transformiert. Die Einrichtung und Formatierung erfolgte über die LaTeX-Pakete für kritische Editionen `reledmac`³ resp. `reledpar`⁴. Letzteres ermöglichte den parallelen Satz von Text und Übersetzung. Damit konnte den im Fach etablierten editionsphilologischen Rezeptionsgewohnheiten entsprochen werden, vor allem in Hinblick auf die Apparate.

4 Technische Realisierung der digitalen Edition

Als permanenter Speicherort für die XML- und Bilddateien wurde das Repositorium DORO⁵ (Digitale Objekte der Universität Rostock) ausgewählt. Hierbei handelt es sich um ein Repositorium für digitale Objekte, welches durch die Universitätsbibliothek Rostock dauerhaft betrieben und als Basisinfrastruktur für verschiedene DH-Projekte genutzt wird. DORO unterstützt u.a. die persistente Adressierung der Objekte durch die Vergabe von PURLs und stellt verschiedene Schnittstellen für die Bereitstellung der Daten (z.B. REST, IIIF⁶) zur Verfügung.

Die Langzeitarchivierung wird durch die Verwendung geeigneter Standards (METS⁷ /MODS⁸ für Metadaten- und Strukturinformationen,

³ <https://www.ctan.org/pkg/reledmac>

⁴ <https://www.ctan.org/pkg/reledpar>

⁵ <https://doro.uni-rostock.de/>

⁶ <https://iiif.io/api/image/>

⁷ <https://www.loc.gov/standards/mets/>

⁸ <https://www.loc.gov/standards/mods/>

TIFF für Masterdigitalisate) und eine redundante Speicherung an verschiedenen Standorten gewährleistet.

Die Website der digitalen Edition wurde als Java-Anwendung mit dem Spring-Boot-Framework erstellt. Die TEI-codierten Texte wurden durch XSLT3-Transformationen in HTML-Seiten umgewandelt. Such- und Filtermöglichkeiten wurden mittels eines externen SOLR-Servers realisiert.

Der TEI-Standard wurde auch für die Speicherung der begleitenden Texte der Website wie Editionsrichtlinien und Nutzerhinweise verwendet. Damit ist eine Bearbeitung mit den aus der editorischen Arbeit bekannten Werkzeugen möglich und die notwendigen Software-Bibliotheken (XSLT) für die Verarbeitung in der Webanwendung stehen zur Verfügung. Darüber hinaus liegen auch diese Texte in einem bekannten, standardisierten und langzeitarchivierbaren Format vor.

5 Fazit

Mit der WSRB-Edition werden zwei hinsichtlich ihrer Kompilationsstrategien und Rezeption bedeutenden Spruchsammlungen des niederdeutschen Raums im 16. Jahrhundert kritisch ediert. Dabei werden die Sammlungen erstmals in Verbindung mit einer gegenwartssprachlichen Übersetzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Edition basiert auf dem Quasi-Standard TEI, sodass aus einer Datengrundlage zwei Ausgabeformate generiert werden konnten: eine Buch- und eine Webpublikation. Herausforderungen stellten zum einen die große Varianz der Überlieferung, zum anderen die Nachbearbeitungen und reflexiven Schleifen im Nachgang des eigentlichen Editionsprozesses dar.

Für die Entwicklung der Webanwendung konnte durch die Verwendung bewährter Technologien (TEI als Datenformat für die Edition, Transkription und Dokumentation sowie XSLT3-Stylesheets für die Transformation) und die Bereitstellung der Basisdaten in einer externen Infrastruktur, bestehend aus dem Repository mit seinen etablierten Schnittstellen (IIIF, REST) sowie einem SOLR-Server für Suche und Filter, der Umfang des Programmcodes und der Aufwand für zukünftige Migrationen erheblich reduziert werden.

Bibliografie

- Bostelmann, Annika und Doreen Brandt. „Schönes Rimbökelin‘ und ‚Künstlike Werltspröke‘ – Zur Konzeption und Gestaltung niederdeutscher Spruchsammlungen des 16. Jahrhunderts.“ In *Die Kunst der brevitatis. Kleine literarische Formen des deutschsprachigen Mittelalters*, editiert von Jan Cölln und Franz-Josef Holznagel, Erich Schmidt Verlag, 2017.
- Bostelmann, Annika, Doreen Brandt und Hellmut Braun. „Künstlike Werltspröke‘ und ‚Schönes Rimbökelin‘. Zwei gedruckte mittelniederdeutsche Spruchsammlungen des 16. Jahrhunderts, ihre Erschließung und editorische Behandlung.“ In *Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung* 142 (2019): 147–67.
- Eikelmann, Manfred. „Gnomik.“ In *Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 1*, editiert von Klaus Weimar, et al., Walter de Gruyter, 2007.
- Holznagel, Franz-Josef, Annika Bostelmann, Doreen Brandt, Hellmut Braun und Anne Gessing, Hrsg. ‚Künstlike Werltspröke‘ und ‚Eyn schön rimbökelin‘. *Mittelniederdeutsche Spruchsammlungen des 16. Jahrhunderts*. Schwabe Verlag, 2025.
- Holznagel, Franz-Josef, Annika Bostelmann, Doreen Brandt, Hellmut Braun, Anne Gessing, Karsten Labahn und Robert Stephan, Hrsg. ‚Künstlike Werltspröke‘ und ‚Eyn schön rimbökelin‘. *Digitale Edition mittelniederdeutscher Spruchsammlungen des 16. Jahrhunderts*. Universität Rostock, 2025. <https://purl.uni-rostock.de/wsr/edition>
- Seelmann, Wilhelm, ed. *Niederdeutsches Reimbüchlein. Eine Spruchsammlung des 16. Jahrhunderts*. Diedr. Soltau's Verlag, 1885.